

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Mahkamov Sarvar Robert o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ITLARDA SUT BEZI ONKOLOGIYASI DIAGNOSTIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY